

POETONIMLARNING O'ZBEK TILSHUNOSLIGI MANBALARIDAGI TALQINI

Orzigul Ubaydullayeva Abdixakimovna

Qarshi davlat universiteti magistranti

Shahnoza Bozorova Xolmamatovna

Qarshi MII akademik litseyi bosh o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050521>

Annotatsiya

Ushbu tezisdagi poetonimlarning ingliz va o'zbek tilshunosligi ilmiy manbalarida o'rganilishi va lug'atlarda talqin etilishi tahlil ostiga olingan. Shuningdek, poetonimlarning tildagi vazifalari va ularning bajarilish qonuniyatlari ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: Onomastika, poetonim, allyuziv nom, metaforik obrazlilik.

Abstract

In this thesis analysed the study of poetonyms in English and Uzbek linguistics scientific sources and their interpretation in dictionaries. Furthermore, in this thesis, the fulfillment of the tasks of poetonyms is scientifically based.

Key words: Onomastics, poetonym, allusive name, metaphorical imagery.

Аннотация

В данном тезисе анализируются исследования поэтоному зарубежного и узбекского языкознания в научных источниках и их толкование в словарях. Также в данной диссертации научно обосновано выполнение задач поэтонимов.

Ключевые слова: ономастика, поэтоним, аллюзивное имя, метафорическая образность.

Tildagi mavjud nomshunoslik tizimlarini aniqlash va o'rganishni maqsad qilib qo'yadigan soha Onomastikadir. Lug'aviy izohlanishiga ko'ra, onomastika – yunoncha onomastike – so'zidan olingan bo'lib, “nom qo'yish san'ati” degan ma'noni bildiradi. Hozirgi vaqtda bu termin ikki ma'noda qo'llaniladi:

1. Ma'lum bir til, xalq tarkibida qo'llangan barcha atoqli otlarning yig'indisi. 2. Atoqli otlar, ularning shakllanishi va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganuvchi tilshunoslik sohasi[1,60] kabi.

Tildagi atoqli nomlarning xilma-xil xususiyatlari juda qadimgi davrlardan buyon turli soha olimlarining diqqatini o'ziga jalb etgan. Qadimgi yunon olimlari Aristotel, Demokrit, Geraklit atoqli otlarning xususiyatlari haqida ma'lumotlar berishgan. Hattoki eramizgacha I asrda yashagan Yuliy

Polluks “Onomastik” nomli izohli lug‘at ham yaratgan. Xususan, Aristotel “Poetika” asarida otga nutq bo‘laklaridan biri deb ta’rif beradi: “Ot murakkab, ma’no anglatuvchi, zamoni bildirmaydigan, qismlari o‘z-o‘zidan ma’no anglatmaydigan so‘zdir”[2,41].

Atoqli nomlarning lisoniy xususiyatlarini o‘rganilish darajasiga qarab onomastika adabiy va dialektal onomastika, odatdagi (amaliy) va poetik onomastika, zamonaviy va tarixiy onomastika, nazariy va amaliy onomastika kabi turlarga bo‘linadi. Ushbu maqolada poetik onomastikaning tadqiqot obyekti poetonimlar haqida gap ketadi. O‘zbek tilshunosligidagi onomastik manbalarda poetonim “atoqli ot tiplaridan biri ideonimning kichik guruhi sifatida”[3,33]; poetik nom “badiiy asarlar, ayniqsa, she’riyat tilida atash, nomlash vazifasidan tashqari badiiy-uslubiy vazifada ham qo‘llangan atoqli ot”[4,66] kabi ma’nolarda izohlangan. Shuningdek, o‘zbek tilshunosligida dastlab D.Xudoyberganova, D.Andaniyozova-lar tomonidan “O‘zbek tili poetonimlarining izohli lug‘ati” tuzildi. Unda “poetonimlar she’riy asarda allyuziv nom, onomastik metafora vazifasida, biror xususiyatning etalon sifatida kelishi, she’riy asarlarda qo‘llangan poetonimlar nido, talmeh, tashbeh, tajnis, takrir, mubolag‘a, ittifoq, iyhom, istiora kabi badiiy san’atlar; apostrofa, xushohanglik, alliteratsiya kabi uslubiy vositalarni yuzaga keltirishda muhim lingvopoetik vosita maqomida kelishi”[5,5], nasriy asarlarda “so‘zlovchi” nom asar qahramonlarining ichki qiyofasiga biror jihatdan ishora qilib, badiiy timsolni to‘laqonli tasvirlash, asrga ramziylik, kinoyaviylik, kulgili kayfiyat baxsh etish, janrga xos uslubni shakllantirish kabi maqsadlarga xizmat qilishi keltirib o‘tilgan[6,95]. Alohida bir ijodkor asarlaridagi poetonimlar asosida F.Rajabov tomonidan “Bobur asarlari poetonimlarining qisqacha izohli lug‘ati” tuzildi. Ushbu lug‘atlar asosida poetonimlarning quyidagi vazifalarni bajarishi aniqlandi: allyuzivlik, intertekstuallik, appelyativlik, etalonlik, ekspressivlik, ramziylik, nominativlik, assotsiativlik, metaforik obrazlilik, assotsiativ obrazlilik, onomastik metafora, intensiv nom, so‘zlovchi nom, lingvopoetik vosita kabi.

Shu bilan birga boshqa manbalarda: nominativ, stilistik (poetik), estetik, intertekst, matn hosil qiluvchi, perspektiv (nuqtayi nazar), lokalizatsiya, sotsiologik, allyuziv, mifologik kabi funksiyalarni poetonimlarning eng xarakterli sifati ekanligi ajratib ko‘rsatilgani ma’lum bo‘lgan.

Yuqoridagilardan ma’lum bo‘ladiki, poetonimlar poetik onomastikaga xos poetonimlarni lingvo+poetika birligiga asoslangan tamoyillar asosida

o'rganishga to'g'ri keladi. Chunki poetonimlar ham boshqa onomastik birliklar

birinchidan, badiiy-estetik ta'sirchanlikni yuzaga keltirish;
ikkinchidan, salbiy yoki ijobiy ma'noni yuzaga chiqarish;
uchinchidan, allyuziv nom sifatida matni shakllantirish hamda intertekstuallikni ta'minlash;

to'rtinchidan, satirik ifodani yaratish;

beshinchidan, inson ruhiy holati yoki vaziyatini, umuman, ifodalanayotgan voqelikni baholash, unga ekspressiv, emotsional hamda intensiv munosabatni ifodalash;

oltinchidan, ijodkor uslubini belgilash,

yettinchidan, asar mohiyatini anglash va anglatish maqsadida ritorik murojaat bilan chiqish maqsadlarida qo'llanishi ayonlashadi.

Nomlarning badiiy adabiyotdagi qo'llanilishi ma'lum bir ijodkorning turli badiiy g'oya va maqsadlarini ifodalashga xizmat qiladi. "O'zbek badiiy adabiyotida qo'llangan nomlar butun bir silsilani tashkil etadi. Ularning shakllanish tarixi, lingvopoetik xususiyatlari, o'zbek lingvomadaniyatida tutgan o'rni kabi masalalar tilshunosligimizda maxsus tadqiqotni taqozo etuvchi dolzarb masalalardan biridir". Dastlab poetonim (qadimgi yunoncha ποιητικη- «poetik san'at» va δνομα - «ism») - adabiy asarda qo'llaniladigan har qanday nom sifatida talqin qilingan. Ammo bugungi kunda poetonimlar badiiy matn bilan bog'liq hodisalar sifatida, odatda, ijodkor badiiy maqsadiga muvofiq qo'llanadigan va bunda turli ekspressiv, intensiv xususiyatlarini namoyon etadigan nom sifatida talqin qilinmoqda. "Bundan anglashiladiki, badiiy matndagi har qanday nom emas, balki badiiy asar janri va yo'nalishiga ko'ra ijodkor badiiy niyatini yoritishga xizmat qilgan, uslubiy vosita yoki badiiy-tasviriy vositalarni yuzaga keltirgan nomlar **poetonim** termini ostida o'rganish maqsadga muvofiq. Shuningdek, poetonimlar janr va badiiy asar yo'nalishiga ko'ra an'anaviy, tarixiy, tarixiy-zamonaviy, to'qima bo'lishi mumkin".

Qisqa qilib aytganda, poetonimlar leksik-semantik va estetik-stilistik jihatdan alohida xususiyatlarga ega. Ijodkorlar ular orqali o'zlarining tabiat olamiga munosabatini ham ifodalaydilar. Bu esa ma'lum bir ijodkor yoki ijodkorlarning asarlarida keltirilgan poetonimlarning badiiy matndagi vazifalari hamda semantik-stilistik xususiyatlarini tadqiq qilishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли рўғати. – Наманган, 2006. – Б. 60.

2. Аристотель. Поэтика (поэзия санъати ҳақида). Русчадан М.Маҳмудов, У.Тўйчиевлар таржимаси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – Б. 41.
3. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати, Наманган-2006. –Б 33
4. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати, Наманган-2006. –Б 66
5. Худойберганова Д., Анданиёзова Д. Ўзбек тили поэтонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Турон замин зиё, 2016. – Б.5
6. Худойберганова Д., Анданиёзова Д. Ўзбек тили поэтонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Турон замин зиё, 2016. – Б.95

